

MALAKAVIY YURIDIK YORDAM KO‘RSATISHDA XALQARO STANDARTLAR VA O‘ZBEKISTON AMALIYOTI

Mamatqulov Muhammadjon

Samarqand davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18933988>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada malakaviy yuridik yordam ko‘rsatishning xalqaro-huquqiy standartlari hamda O‘zbekistonda ushbu institutning normativ va amaliy ta‘minoti tahlil qilinadi. Maqolada O‘zbekiston amaliyotida davlat hisobidan yuridik yordam mexanizmlarini raqamlashtirish, reyestr va haq to‘lash tartibining institutsional mustahkamlanishi ijobiy tendensiya ekani, biroq sifat nazorati, erta bosqichdagi himoyaning amaliy kafolatlari va institutsional mustaqillikni kuchaytirish ehtiyoji saqlanib qolayotgani ilmiy asosda bayon etildi.

Kalit so‘zlar: malakaviy yuridik yordam, legal aid, advokat mustaqilligi, adolatli sudlov, ICCPR 14-modda, BMT Basic Principles, davlat hisobidan yuridik yordam, himoya huquqi, advokatlik siri, sud-huquq islohoti

Abstract. This scientific article analyzes the international legal standards for the provision of qualified legal assistance, as well as the normative and practical framework of this institution in Uzbekistan. The article substantiates, on an academic basis, that the digitalization of state-funded legal aid mechanisms, along with the institutional strengthening of registries and remuneration procedures in Uzbekistan’s practice, represents a positive trend. At the same time, the need to enhance quality control, practical guarantees of defense at the early stages, and institutional independence remains.

Keywords: qualified legal assistance, legal aid, independence of lawyers, fair trial, ICCPR Article 14, UN Basic Principles, state-funded legal aid, right to defense, attorney–client privilege, judicial and legal reform.

Kirish. Malakaviy yuridik yordam olish huquqi adolatli sudlovning “tayanch kafolatlari”dan biridir. Bu huquq nafaqat shaxsning sudda himoyalanihini, balki tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv va tergov bosqichlarida ham huquqlarining real ta‘minlanishini anglatadi. O‘zbekiston Konstitutsiyasi 29-moddasida “har kimga malakali yuridik yordam olish huquqi kafolatlanishi, qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan ko‘rsatilishi” mustahkamlangan.¹

Xalqaro standartlar yuridik yordamni “formallik” sifatida emas, balki odil sudlovga erishishning amaliy instrumenti sifatida talqin qiladi: advokatga tezkor kirish, advokatning mustaqilligi, himoya va mijoz o‘rtasidagi maxfiylik, hamda yuridik yordamning sifati va tengligi mazkur institutning mezonlari sanaladi.²

Shu nuqtayi nazardan, maqolaning maqsadi — xalqaro standartlar va O‘zbekiston amaliyotini qiyosiy tahlil qilish orqali malakaviy yuridik yordam ko‘rsatish tizimining kuchli jihatlari hamda muammoli nuqtalarini aniqlash va takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqishdan iborat hamda quyidagi savollarga ham javob topamiz:

1. Xalqaro hujjatlar malakaviy yuridik yordamga qanday minimal talablarni qo‘yadi?

¹ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

² UN Basic Principles on the Role of Lawyers (1990).

2. O‘zbekistonda bu talablar Konstitutsiya va maxsus qonunchilikda qanday mustahkamlangan?

3. Amaliyot nuqtayi nazaridan qaysi yo‘nalishlar kuchaytirilishi lozim?

Tadqiqot quyidagi metodlar asosida olib borildi:

- Normativ-huquqiy tahlil: Konstitutsiya, “Advokatura to‘g‘risida”gi Qonun, davlat hisobidan yuridik yordam bo‘yicha qonunchilik va ikkilamchi normativ hujjatlar tahlili.
- Qiyosiy-huquqiy metod: BMT standartlari va ICCPR normalarini milliy mexanizmlar bilan solishtirish.
- Sistemali yondashuv: “kirish–ta‘minot–sifat–moliyalashtirish–nazorat” zanjiri bo‘yicha institutning ishlash mexanizmini baholash.
- Doktrinal (ilmiy) tahlil: adolatli sudlov, himoya huquqi va advokat mustaqilligi konsepsiyalarini talqin qilish.

Natijalar:

1) Xalqaro standartlarning asosiy talablari

Xalqaro huquqiy yondashuvda malakaviy yuridik yordam quyidagi mezonlar orqali baholanadi:

a) Advokatga tezkor va to‘siqsiz kirish. BMT “Advokatlarning roli to‘g‘risidagi asosiy prinsiplar”ida shaxslar jinoyat ishining barcha bosqichlarida advokat yordamidan foydalanish huquqiga egaligi ta‘kidlanadi. BMTning “Jinoiy adliya tizimida yuridik yordamga doir Prinsiplari va Yo‘riqnomalari” esa yuridik yordamni adolatli, insonparvar va samarali jinoiy adliyaning ajralmas elementi sifatida belgilaydi.³

b) Adolatli sudlov kafolatlari va “samara” talabi. ICCPR 14-moddada himoya huquqi va yuridik yordam kafolatlari adolatli sudlovning minimal standartlari sifatida qaraladi, BMT Inson huquqlari qo‘mitasining 32-umumiy izohida esa 14-modda kafolatlarining kompleks xarakteri yoritiladi.

c) Advokat mustaqilligi va kasbiy faoliyatga noqonuniy aralashuvning oldini olish. BMT Basic Principles advokatlarning kasbiy vazifalarni “noqonuniy bosim va aralashuvlarsiz” bajarishi zarurligini belgilaydi.

d) Sifat, maxfiylik va tenglik. Yuridik yordam faqat “mavjud bo‘lishi” emas, balki “sifatli” bo‘lishi ham talab etiladi: himoya strategiyasi, mijoz bilan maxfiy muloqot, yetarli vaqt va imkoniyatlar, manfaatlar to‘qnashuvining oldini olish.

2) O‘zbekistondagi normativ asos va institutlar

Tahlil natijasida O‘zbekistonda malakaviy yuridik yordamning huquqiy poydevori quyidagi normativ bloklarda shakllangani aniqlandi:

a) Konstitutsiyaviy kafolat. Konstitutsiyaning 29-moddasi malakaviy yuridik yordam huquqini bevosita kafolatlaydi va ayrim hollarda bu yordam davlat hisobidan ko‘rsatilishini mustahkamlaydi.

b) Advokatura instituti. “Advokatura to‘g‘risida”gi Qonun advokatning kasbiy majburiyatlari, etik talablar, yuridik yordam ko‘rsatish jarayonidagi umumiy qoidalarni belgilab beradi.

c) Davlat hisobidan yuridik yordam tizimi. O‘zbekistonda davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatishni tartibga soluvchi maxsus qonun (O‘RQ-848, 16.06.2023) ushbu sohadagi

³ United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems (UNGA A/RES/67/187).

vakolatlar, reyestr, monitoring va tashkiliy mexanizmlarni belgilaydi. Shuningdek, 2024-yilda qabul qilingan o'zgartirishlar (O'RQ-915, 27.02.2024) tizimni kengaytirish va odil sudlovga kirish imkoniyatlarini kuchaytirishga qaratilgan. Vazirlar Mahkamasining 774-son qarori (21.11.2024) davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatuvchi advokatlarni jalb qilish hamda haq to'lashning aniq tartiblarini belgilaydi va “Yuridik yordam” axborot tizimi orqali raqamli yuritishni nazarda tutadi.

Muhokama

1) “Xalqaro standart” va “milliy mexanizm” uyg'unligi: kuchli jihatlar

O'zbekiston modelining ijobiy tomoni shundaki, Konstitutsiyadagi bevosita kafolat (29-modda) xalqaro yondashuv bilan bir yo'nalishda — yuridik yordamni odil sudlovga kirishning asosi sifatida belgilaydi. Davlat hisobidan yuridik yordam bo'yicha maxsus qonun va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 774-son qaror yuridik yordamni institutsionallashtirish, reyestr yuritish, haq to'lash va jarayonlarni raqamlashtirish orqali “tizimli” yondashuvni kuchaytiradi.⁴ Bu esa BMTning yuridik yordam bo'yicha prinsiplarida ko'zda tutilgan “mavjudlik va samaradorlik” mezoniga yaqinlashish uchun muhim poydevor hisoblanadi.

2) Eng sezgir nuqta: “erta bosqichda advokat” kafolatining amaliy ta'minoti

Xalqaro standartlar yuridik yordamning aynan dastlabki bosqichlardan boshlab ta'minlanishini adolatli sudlovning muhim sharti sifatida ko'radi. BMT Basic Principles “jinoyat ishining barcha bosqichlari”da advokat yordamini ta'kidlaydi. Milliy tizimda bu talab normativ jihatdan mustahkamlanayotgan bo'lsa-da, amaliyotda “kechikishlar”, advokatni topish va jalb qilish jarayonida vaqt omili, shuningdek, favqulodda holatlar uchun navbatchilik mexanizmining ishlashi juda muhim. VMQ 774-son qarorda elektron tanlash orqali advokat topilmaganda navbatchilik jadvali asosida advokat jalb etilishi ko'zda tutilgani aynan shu “erta bosqich” muammosini yumshatishga xizmat qiladi. Biroq standart nuqtayi nazaridan “advokatning mavjudligi” yetarli emas — u himoyani real amalga oshira olishi, mijoz bilan maxfiy uchrashishi va protsessual qarorlarga ta'sir qila olishi lozim.

3) Sifat va mustaqillik masalasi: huquqiy yordamning “mohiyati”

Xalqaro hujjatlar advokatning mustaqilligi va kasbiy faoliyatiga asossiz aralashuvni cheklashni asosiy mezon sifatida belgilaydi. Milliy qonunchilikda advokat kasb etikasi, advokatlik siri, kasbiy majburiyatlar haqida normalar mavjud. Ammo “sifat”ni amaliy o'lchash (yuridik yordam sifati standartlari, minimal xizmat paketi, murakkab ishlar bo'yicha malaka talablari) masalasi ko'pincha ikkilamchi bo'lib qoladi.⁵ Shu sababli, xalqaro standartlardan kelib chiqib, davlat hisobidan yuridik yordamda quyidagilar muhim:

- xizmat sifatini baholash mezonlari (indikatorlar)ni ishlab chiqish;
- malaka oshirish va ixtisoslashuvni rag'batlantirish;
- manfaatlar to'qnashuvi va “nominal himoya” xavfini kamaytirish.

4) Moliyalashtirish va rag'bat: “sifat-haq to'lash” bog'liqligi

BMT yondashuvida yuridik yordam tizimi samaradorligi ko'p jihatdan moliyalashtirish yetarliligi va advokat mehnatini adolatli rag'batlantirishga bog'liq. Milliy tizimda Vazirlar

⁴ Vazirlar Mahkamasi qarori: 774-son (21.11.2024) — davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatuvchi advokatlarni jalb qilish va haq to'lash tartibi.

⁵ “Advokatura to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni (349-I-son, 27.12.1996, amaldagi tahrir).

Mahkamasining 774-son qaror haq to‘lash tartibini belgilab, ko‘rsatilgan yordamni axborot tizimida tasdiqlash kabi mexanizmlarni joriy etadi. Biroq amaliy nuqtayi nazardan haq to‘lash miqdorlari va to‘lov intizomi sifatga bevosita ta‘sir qiladi: haddan tashqari past stavkalar “minimal ishtirok”ga, kechikkan to‘lovlar esa tizimdan advokatlarning chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun moliyaviy mexanizm doimiy monitoring va qayta ko‘rib chiqishni talab etadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, malakaviy yuridik yordam institutining xalqaro standartlari (BMT Basic Principles, BMT yuridik yordam bo‘yicha Prinsiplari, ICCPR 14-modda kafolatlari) yuridik yordamni adolatli sudlovning ajralmas elementi sifatida belgilaydi. O‘zbekistonda bu huquq Konstitutsiyada bevosita mustahkamlangan va maxsus qonunchilik hamda hukumat qarorlari orqali institutsional mexanizmlar (reyestr, raqamli tizim, haq to‘lash tartibi) bosqichma-bosqich rivojlanmoqda.

Shu bilan birga, xalqaro mezonlarga to‘liq moslashuv uchun e‘tibor asosan uch yo‘nalishga qaratilishi lozim: (1) advokatga erta va real kirish kafolatining amaliy barqarorligi, (2) davlat hisobidan yuridik yordam sifatini o‘lchash va ta‘minlash mexanizmlarining kuchaytirilishi, (3) advokat mustaqilligi va maxfiylik kafolatlarini institutsional darajada mustahkamlash. Mazkur takliflar amaliyotga joriy etilishi yuridik yordamning nafaqat “mavjudligi”, balki “samaradorligi”ni oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. Xusanov O.T.. Konstitutsiyaviy huquqlarni kafolatlash mexanizmlari. – Toshkent, 2017.
3. UN Basic Principles on the Role of Lawyers (1990).
4. United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems (UNGA A/RES/67/187).
5. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
6. Human Rights Committee. General Comment No. 32 (Article 14: Right to equality before courts and fair trial). University of Minnesota Human Rights Library
7. “Advokatura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (349-I-son, 27.12.1996, amaldagi tahrir).
8. “Davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatish to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ-848, 16.06.2023).
9. “Davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatish to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilingani munosabati bilan o‘zgartirishlar (O‘RQ-915, 27.02.2024).
10. Vazirlar Mahkamasi qarori: 774-son (21.11.2024) — davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatuvchi advokatlarni jalb qilish va haq to‘lash tartibi.
11. Huquqiy axborot milliy portali (Lex.uz).